

ALTA FREQUÊNCIA NO TRATAMENTO DA ACNE VULGAR: ESTUDO EM SÉRIE DE CASOS

Ciências da Saúde, Edição 112 JUL/22 / Por Revista NovaFisio

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6812344

Autoria:

Jessica de Oliveira Ubinski¹; Tatiane Martins²; Isabel Fernandes³

RESUMO

A alta frequência é um equipamento de corrente alternada, de baixa intensidade, aplicado em tratamentos faciais, com resultados positivos na acne vulgar. A tecnologia produz efeito térmico e o calor aumenta o fluxo sanguíneo e maior oxigenação local. Série de casos de dez pacientes com acne vulgar receberam protocolo de alta frequência organizado em dez sessões de cinco minutos cada uma, duas vezes na semana. A anamnese avaliativa e fotografias padronizadas foram as técnicas aplicadas pré e pós aplicação do protocolo para quantificar os efeitos na pele com acnéica. Foi observado redução da acne e melhora das manchas.

Palavra-chave: Acne Vulgar; Equipamentos Para Estética; Impacto Psicossocial.

ABSTRACT

The high frequency is an alternate current equipment, of low intensity, applied in facial treatments, with positive results in acne vulgaris. The technology produces a thermal effect and heat increases blood flow, producing trophism and greater local oxygenation. Case series of ten patients with acne vulgaris complaints received a high-frequency protocol organized into ten sessions of five minutes each, twice a week. Evaluative anamnesis and standardized photographs were the techniques applied before and after application of the protocol to quantify the effects on skin with acne. There was a reduction in acne and improvement of the spots on the face.

Keywords: Acne Vulgaris; Aesthetic Equipment; Psychosocial Impact.

1 INTRODUÇÃO

O aparecimento da acne pode estar associado a diferentes fatores, entre eles, a sudorese excessiva, o estresse e as alterações hormonais. Interferem diretamente na alteração da unidade pilosebácea desencadeando a hipersecreção sebácea, a formação de ceratose no canal folicular e o consequente estreitamento do canal. Esse processo gera ambiente propício à colonização bacteriana (*Propionibacterium acnes*) e à inflamação na pele. Assim, torna-se necessário a interferência nos cuidados com essa pele, examinando como critério o paciente 1,2 .

A acne é mais comum nos adolescentes, porém vem apresentando em maior percentual na faixa etária de 20 a 30 anos com prevalência de 41% em ambos os sexos. No entanto, é mais recorrente no sexo feminino, podendo ser acne persistente desde adolescência ou a tardia que se manifesta após os 25 anos. O aumento de casos registrados e o impacto na vida social desencadearam pesquisas que apontaram essa realidade ^{3,4}.

As razões da acne ser mais frequente em mulheres são os hormônios e os andrógenos. Ambos sintetizados nos ovários e na glândula adrenal. A fisiologia do sistema reprodutor interfere na pele, principalmente na hipersecreção sebácea e inflamação dérmica. Além desses, a genética, o estresse, a exposição ao sol, a alimentação, a obesidade e as doenças endócrinas também podem desencadear as acnes ⁵.

Assim, a pesquisa objetivou apresentar os efeitos de um protocolo de atendimento com alta frequência em série de casos femininos, com queixa de acne vulgar em região de face.

2 METODOLOGIA

Foram selecionadas dez (n=10) voluntárias que receberam o protocolo de atendimento com alta frequência no tratamento de acne vulgar. Foram realizadas dez sessões com duração de cinco minutos em cada paciente. As aplicações ocorreram duas vezes por semana. Em cada atendimento, inicialmente houve preparação da pele para receber o aparelho. A preparação foi composta da higienização, esfoliação e tonificação da pele. Na sequência foi procedido a aplicação da alta frequência com o método de faiscamento direto nas acnes. Repetiu-se o procedimento até a hiperemia no tecido. A minimização do aspecto acneico da pele foi almejado por meio dos efeitos da alta frequência. A reavaliação dos pacientes foi realizada dois dias após décimo e último atendimento.

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário União das Américas em parecer consubstanciado de no. 4.971.328. O projeto tramitou sob o número de protocolo CAAE 48033221.1.0000.9607.

3 RESULTADOS

A distribuição dos dados indicou média de idade de 20 anos e todas mulheres. Quanto ao histórico da acne, 90% (n=9) relataram antecedentes familiares, 40% (n=4) possuíam acne na adolescência que retornaram na fase adulta e 60% (n=6) indicaram acne persistente desde a adolescência. Quanto à gravidade, 30% (n=3) apresentaram acne grau I e 70% (n=7) a de grau II. Em 100% (n=10) afirmaram realizar skincare todos os dias, porém somente 40% (n=4) realizavam o procedimento no período da manhã e da noite (Tabela 1).

Tabela 1: Distribuição dos dados clínicos das pacientes com acne vulgar, segmentados por sexo, histórico da acne, patologia e cuidados com a pele, coletados em uma ficha de anamnese das modelos participantes do estudo, Foz do Iguaçu/PR, Out.-Nov./2021.

Momento da ocorrência da infecção por acne							
Paciente	Idade	Histórico da Acne			Patologia	Cuidados com a pele	
		Antecedentes	Adolescência retorno fase adulta	Acne persistente	Gravidade	Skincare	Períodos skincare
P1	22	sim	sim	não	2	sim	manhã/noite
P2	20	sim	não	sim	1	sim	noite
P3	21	sim	sim	não	2	sim	manhã
P4	29	sim	não	sim	2	sim	manhã/noite
P5	18	sim	não	sim	1	sim	noite
P6	19	sim	não	sim	2	sim	noite
P7	19	sim	não	sim	2	sim	manhã/noite
P8	21	sim	sim	não	1	sim	noite
P9	18	sim	não	sim	2	sim	noite
P10	20	não	sim	não	2	sim	manhã/tarde

Quanto ao Questionário para Avaliação de Qualidade de Vida em Acne – CADÍ, os resultados obtidos foram segmentados em 5 questões. Em 50% (n=5) apresentavam impacto moderado da acne na qualidade de vida pré-tratamento. No pós-tratamento 100% (n=10) passaram a ter impacto leve da interferência da acne na qualidade de vida.

Tabela 2: Distribuição dos dados quanto ao questionário para avaliação de qualidade de vida em acne (CADÍ), segmentados por número da questão, resposta pré e pós tratamento, total de respostas pré e pós tratamento, e nível de interferência no tratamento proposto para acne pré e pós tratamento, coletados junto às 10 modelos participantes do estudo, Foz do Iguaçu/PR, Out.-Nov./2021.

Questionário para Avaliação de Qualidade de Vida em Acne - CADI

Paciente	Questão 1*		Questão 2**		Questão 3***		Questão 4****		Questão 5*****		TOTAL			
	Pré	Pós	Pré	Pós	Pré	Pós	Pré	Pós	Pré	Pós	Pré	Ni Pré*****	Pós	Ni Pós*****
P1	1	0	1	0	0	0	2	1	2	2	6	Moderado	3	Leve
P2	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4	Leve	0	Leve
P3	3	0	1	0	0	0	3	1	2	1	9	Moderado	2	Leve
P4	2	1	1	1	2	0	2	1	1	1	8	Moderado	4	Leve
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Leve	0	Leve
P6	1	0	1	0	1	0	2	1	1	1	6	Moderado	2	Leve
P7	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	Leve	1	Leve
P8	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	Leve	1	Leve
P9	3	1	2	0	1	0	2	1	1	0	10	Moderado	2	Leve
P10	1	0	0	0	0	0	2	1	2	1	5	Leve	2	Leve

Legenda: (*) O seu problema de acne fez você se sentir agressivo, frustrado ou envergonhado no último mês?; (**) Você acha que ter acne interfere no seu cotidiano social, na participação em eventos sociais ou nas relações com o sexo oposto no último mês?; (***) No último mês, você evitou ir ao vestiário ou usar maiô por causa da acne?; (****) Como você descreveria seus sentimentos sobre a aparência de sua pele no último mês?; (***** Indique como você considera a gravidade de sua acne agora; (***** Nível de interferência no tratamento proposto para acne.

Foram selecionados 4 modelos das 10 participantes para a exposição dos resultados observados nas imagens fotográficas padronizadas, tiradas no pré e pós atendimento com o protocolo de alta frequência. Nesses quatro exemplos, os resultados encontrados foram bastante positivos (Figura 1).

Figura 1: Fotos comparativas de 4 pacientes modelos pré e pós tratamento, fotografadas no primeiro atendimento da avaliação e na reavaliação 2 dias após o término do tratamento de alta frequência em acne vulgar: visualizado diferença em aspecto, textura e manchas hiperpigmentadas pós inflamatórias.

Legenda: Face lateral esquerda pré tratamento acne grau II com predominância em toda lateral da face.

Legenda: Face lateral esquerda pós tratamento acne grau II com melhor resultado em toda lateral da face.

Legenda: Face lateral esquerda pré-tratamento da acne grau I com maior predominância em região de bochecha.

Legenda: Face lateral esquerda pós tratamento de acne grau I com melhor resultado em região de bochecha.

Legenda: Face lateral esquerda pré-tratamento da acne grau II com maior predominância em região mandibular.

Legenda: Face lateral esquerda pós-tratamento de acne grau II com melhor resultado em região mandibular.

4 DISCUSSÃO

A acne é uma doença que não apresenta maiores danos à vida humana e, por isso, não é levada a sério. Apesar dos sintomas físicos na pele serem bastante desconfortáveis, como as erupções, a dor e a sensibilidade, a acne possui seu maior dano à saúde mental do paciente, ou seja, apresenta grande impacto no psicológico e na interação social nas pessoas afetadas. Pode desencadear baixa autoestima, baixa autoimagem, dificuldade no convívio social e no trabalho, queixa de vergonha da percepção da própria imagem, problemas emocionais, ansiedade, depressão e, até, pensamentos suicidas. Reduz a qualidade de vida e o conseqüente estresse pode implicar no aumento e agravamento da acne, piorando muito o quadro ^{6,7}.

O tratamento da acne é definido de acordo com o grau de acne diagnosticada. O farmacológico tópico baseia-se em cremes, pomadas e peelings químicos; o medicamentoso com andrógenos, antibióticos e isotretinoína (a exemplo do roacutan); e, por último, o cirúrgico com dermoabrasão ⁸.

A tecnologia do aparelho de alta frequência estimula a produção de citocinas, ativando os linfócitos T. Melhora a oxigenação e o metabolismo celular por meio da vasodilatação. Isso leva ao aumento da resposta antioxidante, contribuindo para a efetividade do procedimento no tratamento das lesões cutâneas causadas por diferentes microrganismos. O método de aplicação

da alta frequência na acne é o faiscamento direto, regulado de acordo com a sensibilidade do paciente^{9,10}.

Os efeitos antibactericida e cicatrizante justificam os resultados alcançados com o tratamento das pacientes, no presente estudo. As bactérias causadoras da acne são organismos sensíveis ao O₃. A ação deste gás ocorre, primeiramente, na membrana bacteriana, causando a perda da atividade enzimática celular, levando à mudança na permeabilidade da célula. Isso desencadeia a morte celular da bactéria¹¹⁻¹³.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação do protocolo de atendimento com alta frequência no tratamento de acne vulgar de face, associado com os procedimentos de higienização, esfoliação e tonificação da pele, indicou resultados positivos no combate à proliferação bacteriana. Pode ser observada a aceleração do processo de cicatrização do tecido acneico. Por se tratar de uma técnica pouco relatada em tratamentos de acne vulgar de face, novos estudos são necessários.

6 REFERÊNCIAS

XAVIER JC, et al. Análise do entendimento sobre os cuidados necessários para o tratamento da acne em adolescentes de uma igreja da Cidade de São Luís. *Research, Society and Development*. 2021;10(13):e439101321346.

ZHANG T, et al. Microagulhas à base de poli (líquido iônico) de ingrediente farmacêutico ativo para o tratamento de infecção cutânea acne. *Acta Biomaterialia*. 2020;115(1):136-147.

COSTA I, Velho G. Acne Vulgaris in Adults. *Revista Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia*. 2018;76(3):299-312.

BAGATIN E, et al. Adult female acne: a guide to clinical practice. *Anais brasileiros de dermatologia*. 2019;94(1):62-75.

RIBEIRO BM, et al. Acne da mulher adulta: revisão para o uso na prática clínica diária. *Surg Cosmet Dermatol*, 2015;7(3):10-9.

DURU P, ORSAL O. O efeito da acne na qualidade de vida, ansiedade de aparência social e uso de tratamentos convencionais, complementares e alternativos. *Terapias Complementares em Medicina*. 2020;56.

TOLEDO JN, DUARTE TP, SCATOLIN DAB. A influência do estresse no aparecimento da acne. *Medicina e Saúde*. 2018;1(2):19-29.

BALDASSIN G, et al. Estudo retrospectivo sobre a prevalência do uso de contraceptivos orais e de medicamentos convencionais no tratamento da acne inflamatória. Revista Científica UMS. 2017;2(2).

KORELO RIG, et al . Gerador de alta frequência como recurso para tratamento de úlceras por pressão: estudo piloto. Fisioterapia em movimento. 2013;26(4):715-724.

TEODORO GA, et al. Efeitos da alta frequência no tratamento da acne vulgar em adolescentes. Fisioterapia Brasil. 2016;17(3):214-220.

COQUEIRO MEC, SANTOS JAB. Benefícios da Alta Frequência na Acne Vulgar Grau II: Uma Revisão de Literatura / Benefits of High Frequency in Acne Vulgar Grade II: A Literature Review. ID on line. Revista de psicologia. 2019;13(48):224-242.

MARTINS A, et al. Efeito bactericida do gerador de alta frequência na cultura de Staphylococcus aureus. Fisioterapia e Pesquisa. 2012;19(2):153-157.

FORMENTON L, SOUZA CR, BARSOTTI NS. Efeito bactericida da alta frequência no Staphylococcus aureus. Revista Científica de Estética e Cosmetologia. 2020;1(1):8-14.

1.Acadêmica concluinte do curso de Bacharelado em Fisioterapia do Centro Universitário Uniamérica/Descomplica. jessicaou27@gmail.com

2.Fisioterapeuta. Especialista na Saúde da Mulher pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais; Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário União das Américas / Descomplica e orientadora do presente trabalho. tatiane.martins@descomplica.br

3. Computação. Mestre em Enga. de Software. Doutora em Enga. da Produção. Professora da Disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso da Faculdade União das Américas. nabil.fisio@hotmail.com; isabel@descomplica.br.

← Post anterior

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022